

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

34	РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКОГО Исмоилов Шахобиддин Зокир угли	224
35	РОЛЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ Икрамова Зулайхо Абдирасуловна	227
36	РОЛЬ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ Икрамова Зулайхо Абдирасуловна	230
37	ЎЗБЕКИСТОНДА ҚАЙТА ИШЛАШ БОЖХОНА РЕЖИМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ Адбуганиев Бахтиёр Ёрмухаматович Бахтиёрова Нодира Бекзодовна	233
38	РАЗРАБОТКА УРОКА Хантова Малохат Шавкатовна	288
39	Ритмо-морфологик ва ритмо-синтактик фигуралар компонентлари ва уларнинг ритм яратишдаги ўрни Шарафиддинова Нодира Хурсандовна	296
40	“TOSHKENTNOMA”- SHUKRONALIK DOSTONI To'rayev Mirfayz Mehmonali o'g'li	302
41	Умумий ўрта таълим мактаблари ўқувчилари Web дастурлашга оид компетенцияларини шакллантиришнинг методик тизими Тўраев Рўзбой Норович	309
42	IQLIM KESKIN O'ZGARISHI KUZATILGAN MAVSUMLARDA KOLLEKTOR- DRENAJ SUV RESURSLARIDAN SUG'ORISHDA SAMARALI FOYDALANISH 1.Egamberdiyev Otabek Shavkat o'g'li 2.Murtazayeva Fayyoza Mirjaxon qizi	316
43	Iqlim o'zgarishining tuproq o'zanli sug'orish tarmoqlariga ta'sirini o'rganish. O'rinbayev.S. 1.Mirzayeva Farida. 2.Norboyev Jaloliddin.	326
44	ONA TILI DARSLARIDA QIZIQARLI MASHQLAR ORQALI O'QUVCHILARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRIS Iroda Bahronova	332

4. Internet sayti www.ZiyoNet.uz

5. Internet sayti www.google.com.

ONA TILI DARSLARIDA QIZIQARLI MASHQLAR ORQALI O'QUVCHILARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Iroda Bahronova

*Muallif: Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-
bosqich talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishdagi qiziqarli mashqlarning o'rni va ahamiyati haqida so'z yuritiladi. O'quvchilarning mavzuga oid qo'shimcha qiziqarli mashqlarni bajarishning afzalliklari, foydali tomonlari va mavzuni mustahkamkamlash maqsadida foydalanishga oid fikr-mulohazalar keltirilgan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

Kalit soʻzlar: ona tili, ogʻzaki nutq, yozma nutq, qiziqarli mashqlar, mashqlar tizimi, qiziquvchanligini rivojlantirish.

Аннотация: В этой статье обсуждается роль и важность забавных упражнений в развитии устной и письменной речи учащихся. Вот несколько советов, как выглядеть или записаться на внеклассные занятия в начальной школе.

Ключевые слова: родной язык, устная, письменная речь, забавные упражнения, система упражнений, развивающее любопытство.

Annotation: This article discusses the role and importance of fun exercises in developing students' oral and written speech. Here are some suggestions on how to look or get an appointment for extracurricular activities in elementary school.

Keywords: native language, oral, written speech, fun exercises, exercise system, developing curiosity.

Bugun yurtimizda boʻlayotgan taʼlim sohasidagi oʻzgarishlarning chekchegarasi yoʻq. Yangi qonun va qarorlar taʼlim sifatini yaxshilashga, tubdan isloh qilishga qaratilgan. Ayniqsa, taʼlim asosiy bosqichi hisoblangan boshlangʻich taʼlimga juda katta eʼtibor berilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “Mustaqil oʻylay oladigan tafakkur yuritib, toʻgʻri maʼqul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakllantirish va tarbiyalash kerak”,- deb taʼkidlaydilar oʻz nutqlarida.

Maʼlumki, nutqning ikki koʻrinishi mavjud. Bular: ogʻzaki va yozma. Ogʻzaki nutq yozma nutqqa nisbatan anchagina tezkorlik bilan amalga oshiriladi. Shuning

uchun uni tahrirlash imkoniyati mavjud emas. O'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda, albatta, ularning so'z boyligi, tafakkur qila olish qobiliyati kuchli bo'lishi kerak. Og'zaki nutqni o'stirishda eng asosiy vosita bu- kitob, ayniqsa, badiiy kitoblar hisoblanadi. Og'zaki nutqning ta'sirchanligini to'xtam(pauza), ohang, urg'ular belgilaydi. Og'zaki nutq so'z boyligi jihatidan yozma nutqdan ancha kambag'al hisoblanadi. Biz, avvalo, o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishga erishishimiz lozim. Chunki chiroyli so'zlashni, to'g'ri yozishni, fikrni aniq va ravon tushuntira olmagan o'quvchi bilimlarni mukammal va yetarli darajada o'zlashtira olmaydi. Nutq orqali inson o'zining ichki kechinmalarini, hissiyotlarini to'la bayon eta oladi. Og'zaki nuqtini o'stirish o'quvchilarda boshlang'ich sinfdan boshlab tarbiyalab boriladi. Nutq o'stirish orqali ongli o'qishni, so'zlash va yozishga o'rgatishni, til haqida o'quvchilarning yoshi va tushunchasiga mos ravishda bilim berishi, ularning lug'at boyligini oshirishi, boshqalarning nutqiga bo'lgan qiziqish va e'tiborini o'stirish, kitob o'qishga bo'lgan muhabbatini shakllantirishni taqozo qiladi. Og'zaki nutqni o'stirishning yana bir muvaffaqiyatli usullaridan biri qiziqarli mashqlar hisoblanadi. Qiziqarli mashqlarni qo'llash bu eng avvalambor, o'quvchining diqqatini to'la jamlash imkonini bersa, ikkinchi tomonda, o'quvchi xotirasiga tez va oson muhrlanishiga imkon yaratadi. Bunda qiziqarli va jonli narsalar, texnika vositalaridan, turli o'yin va o'yin turidagi mashqlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Qiziqarli mashqlar orqali o'quvchilar mehnatsevarlikka, ijodiy faoliyatini, lug'at va nutqini rivojlantirishiga juda katta hissa qo'shadi.

Maktabda tildan nazariy bilimini o'rganishdan maqsad fikrni og'zaki va yozma tarzda grammatik to'g'ri va uslubiy aniq ifodalash uchun undan ongli foydalanish

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

hisoblanadi. Biroq nazariy bilimni amalda qo'llashni esa maqsadga muvofiq va muntazam o'rgatib boorish talab etiladi.

Mashqlar tizimi tushunchasini o'zlashtirish bosqichiga va uning xususiyatiga mos ravishda mashq turini tanlash, uning murakkablashib borishini va o'quvchilar mustaqilligini o'sib borishini hisobga olgan holda mashqlarni bajarish izchilligini aniqlashni ko'zda tutadi. Bu tizim mashqlarning o'zaro bog'lanishiga asoslangan.

Ona tili darslarida qoida va mavzuga oid grammatik tushuncha o'quvchilarga o'rgatilgandan so'ng mavzuga oid mashqlar bajarilmasa, o'rgatilgan qoida va grammatik tushunchalarni o'quvchilar mukammal ravishda o'rganib, o'zlashtirib olishlari qiyin bo'ladi.

Zamonaviy o'quvchilar kompyuter-texnologiyalarga ko'proq qiziqish bildirayotgan bu davrda mantiqiy va qiyin grammatik mashqlarni bajarish uchun o'quvchilar miyasini qotirib o'tirishi endi ularga muhim emas. Nutqiy faoliyatni oshiruvchi qiziqarli mashqlardan darslarda foydalanish kognitiv faollikni rivojlantirishga yordam beradi va o'quvchilarni darsda keng qamrovli mulohalarga jalb qiladi. Qiziqarli mashqlar odatiy mashqlarga yaqin. Ular qiyin yoki mantiqiy topshiriqlar emas, oddiy o'quv mashqlari bo'lib, ular faqat darsning kerakli vaqtida taqdim etiladi. Odatda, o'quvchilarga juda qiyin va zerikarli bo'lgan mavzular tushuntirilganda grammatika bo'yicha bilimlarni mustahkamlash, imlo ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qiziqarli mashqlar beriladi. Va bu mashqlarning qiziqarli shakli ularga qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Bu mashqlar aql-idrokni ishtirokchilardan e'tiborni talab qiladi. Chidamlilik, qat'iyatlikni o'rgatadi, ularning tasavvurini qiziquvchanligini rivojlantiradi, tez

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

info@bestarticle.uz

<https://sites.google.com/view/imxu/>

BEST ARTICLE
RESPUBLIKA ILMIY –
ONLAYN
KONFERENSIYASI
2022

harakat qilish, to'g'ri yechimlarni topish uchun ta'limotlarni rivojlantiradi, hayajonli vaziyatlarni yaratadi, izlaydi, o'z jamoaga yordam berish, birgalikda ishlash qobiliyatini oshiradi. O'yin texnologiyasi dunyodagi eng qadimgi texnologiyalardir. Bu qiziqarli mashqlarni o'yin orqali amalga oshirish, bilim, donolik, dunyo tajribasini yangi yosh avlodga yetkazishning yana bir yangi usulidir. Qiziqarli mashqlarni bajarish o'quvchilarni ijodkorlikka o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Abduqodusov O.A. v.b:- Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. Toshkent, 2011-yil, 194-bet

Ushinskiy A.-Ona tilini dastlabki o'qitish. Boshlang'ich ta'lim 2002-yil, 5-son

Lyamin V.T. Integratsiya darslari va ularga sharhlar. "Boshlang'ich maktab" jurnali Toshkent, 2000-yil, 212-bet

<http://www.google.co.uz/>- Mashqlar to'plami.

<http://www.referat.uz/>- O'quvchilarni mashq ishlashga o'rgatish